

El Dios de Spinoza: Un análisis teológico y bíblico

Rev. Sergio Leal Ramirez

08/10/2024

Índice

Resumen	4
1. Introducción: Spinoza y Su Concepción de Dios	5
2. La Concepción de Dios en Spinoza: Un Panteísmo Filosófico	5
2.1. Deus sive Natura: Dios y Naturaleza son lo Mismo	5
2.2. La Negación de la Trascendencia Divina	6
2.3. Determinismo y la Negación de la Providencia	7
3. El Dios de la Biblia: Trascendente, Personal y Providente	8
3.1. El Dios Personal y Trascendente de las Escrituras	8
3.2. La Creación: Un Acto de Voluntad Libre	9
3.3. La Providencia Divina: El Cuidado Activo de Dios sobre la Creación	9
4. El Problema del Mal: Un Contraste entre Spinoza y la Biblia	10
4.1. El Mal en la Visión Determinista de Spinoza	10
4.2. El Mal y la Redención en la Biblia	11
5. Análisis Comparativo	12
5.1. Convergencias y Divergencias	12
5.2. Reflexión Teológica	13
La Concepción de Einstein sobre Dios y su Relación con Spinoza	14
6. Einstein y Spinoza: ¿Un Dios de la Naturaleza?	14
6.1. Albert Einstein: Un Dios de Orden y Leyes	14
7. Un Análisis Teológico de Einstein y Spinoza	14
7.1. La Naturaleza de Dios: Personalidad versus Impersonalidad	14
7.2. El Problema del Mal: ¿Un Dios Distante o Involucrado?	15
8. Einstein, Spinoza y la Biblia: Un Diálogo Complejo	16
8.1. La Soberanía y la Providencia Divina	16
9. Conclusión: Un Diálogo Inconcluso entre Ciencia, Filosofía y Teología	17
Bibliografía	18
Carta de Albert Einstein al filósofo judío Eric B. Gutkind	20
Definición de términos básicos	22
Orígenes y Contextos:	27
Significados y Dimensiones:	28
Formas de Redención:	28

El Dios de Spinoza. Un Análisis Bíblico y Teológico

3

Simbolismo y Metáforas:..... 28

El Dios de Spinoza. Un Análisis Bíblico y Teológico

4

"El Dios de Spinoza: Un Análisis Teológico y Bíblico"

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>
DOI 10.5281/zenodo.13943219.

Resumen

El presente artículo examina la concepción de Dios propuesta por el filósofo Baruch Spinoza (1632-1677) y realiza un análisis teológico y bíblico de su pensamiento. Spinoza, conocido como uno de los principales exponentes del **panteísmo filosófico**, desarrolla una visión radicalmente diferente del Dios judeocristiano tradicional. Para Spinoza, Dios es equivalente a la **naturaleza** (Deus sive Natura), lo que significa que Dios no es un ser personal separado de la creación, sino que es **inmanente** a todo lo que existe. Este artículo evalúa las principales ideas de Spinoza sobre Dios y las contrasta con las enseñanzas teológicas del cristianismo, que enfatizan la **trascendencia** y **personalidad** de Dios. Asimismo, se revisan los fundamentos bíblicos de la concepción de Dios, centrándose en las doctrinas fundamentales de la creación, la providencia y la redención, que difieren sustancialmente de la visión spinozista.

1. Introducción: Spinoza y Su Concepción de Dios

Baruch Spinoza es uno de los filósofos más influyentes del siglo XVII y una figura clave en el desarrollo del **racionalismo moderno**. Su obra más importante, *Ética* (1677), presenta una visión del mundo profundamente diferente de la concepción teísta tradicional. En lugar de un Dios personal y trascendente que gobierna el universo, Spinoza propone un Dios que es **idéntico a la naturaleza**. Esta idea radical ha suscitado debates filosóficos y teológicos desde su publicación, ya que desafía las doctrinas teístas del cristianismo, el judaísmo y el islam.

El propósito de este artículo es analizar la concepción de Dios en el pensamiento de Spinoza y evaluarla a la luz de la teología cristiana y de las enseñanzas bíblicas. Mientras que Spinoza presenta a Dios como una realidad immanente e impersonal, el cristianismo bíblico enseña que Dios es un ser personal, omnipotente, omnisciente y trascendente. Además, este análisis buscará responder si la cosmovisión de Spinoza puede reconciliarse con los principios fundamentales del teísmo judeocristiano o si representa una ruptura total con estas tradiciones.

2. La Concepción de Dios en Spinoza: Un Panteísmo Filosófico

2.1. Deus sive Natura: Dios y Naturaleza son lo Mismo

La filosofía de Spinoza está cimentada en la afirmación de que **Dios es lo mismo que la naturaleza**. Esta idea central, expresada en el aforismo **Deus sive Natura** (Dios o Naturaleza), redefine por completo el papel y la identidad de Dios en la filosofía occidental. Según Spinoza, Dios no es un ser personal separado del universo, sino que es **la sustancia única** de la que todo lo existente es una manifestación. En lugar de un Dios trascendente que interviene en la creación,

Spinoza postula que todo lo que ocurre en el universo es una **expresión necesaria de la naturaleza divina**.

En su obra *Ética*, Spinoza rechaza las nociones tradicionales de un Dios antropomórfico, afirmando que "todas las cosas que son, son en Dios, y sin Dios nada puede ser ni ser concebido" (*Ética*, parte I, proposición 15). Este principio se deriva de la creencia de Spinoza en la **unidad de la sustancia**: si solo existe una sustancia, y esa sustancia es Dios, entonces todo lo que existe debe ser una parte o un modo de Dios.

Para Spinoza, esta interpretación elimina la necesidad de ver a Dios como un ser que opera fuera de las leyes de la naturaleza. Por el contrario, **Dios es las leyes de la naturaleza**. Todo lo que ocurre en el mundo, desde los movimientos de los planetas hasta los pensamientos humanos, es una expresión de Dios, pero no porque Dios actúe voluntariamente en el mundo, sino porque el mundo y Dios son inseparables.

2.2. La Negación de la Trascendencia Divina

Uno de los elementos más polémicos de la concepción spinozista de Dios es la negación de la **trascendencia divina**. En las religiones abrahámicas, Dios es considerado el **Creador trascendente** que existe fuera y aparte del universo. Dios no es una parte del mundo, sino el origen y el sustentador de todo lo creado. Sin embargo, Spinoza descarta esta idea. Para él, la noción de un Dios separado del mundo es **incoherente**, ya que implica una dualidad que contradice su principio de que solo puede existir una sustancia única y absoluta.

La teología tradicional enseña que Dios es personal, capaz de voluntad y acción. Spinoza rechaza esta visión, argumentando que si Dios fuera personal y tuviera voluntad, esto lo limitaría, ya que estaría sujeto a los mismos caprichos y contingencias que los humanos. Para Spinoza, Dios es una **causa necesaria**, es decir, no elige crear o no crear, sino que todo lo que existe es una

manifestación de Su esencia. Dios no tiene libre albedrío, ya que todo lo que hace es el resultado de Su propia naturaleza eterna y necesaria.

Este aspecto del pensamiento de Spinoza ha llevado a muchos a describir su filosofía como **panteísta** o incluso como **naturalista**, ya que elimina la idea de un Dios personal que interactúa con la creación. El mundo no es algo distinto de Dios; más bien, **el mundo es Dios** en sus diversas formas. Este panteísmo radical contrasta drásticamente con la teología cristiana, que sostiene que Dios es immanente en el mundo, pero también lo trasciende de manera absoluta.

2.3. Determinismo y la Negación de la Providencia

La visión de Spinoza sobre Dios también conduce a un fuerte **determinismo**. Si Dios es idéntico a la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes inmutables, entonces todo lo que sucede es el resultado de estas leyes y no de la voluntad libre de Dios. Esto significa que no hay lugar en el pensamiento de Spinoza para la noción cristiana de **providencia divina**, según la cual Dios guía activamente los eventos del mundo hacia Sus propósitos.

En *Ética* (parte I, proposición 29), Spinoza argumenta que "en la naturaleza no existe nada contingente; todas las cosas han sido determinadas por la necesidad de la naturaleza divina". Para él, todo lo que ocurre en el universo es **necesario** y no podría haber sido de otra manera. Las nociones de elección o intervención divina son, por lo tanto, ilusorias. Este determinismo implica que el mal y el sufrimiento no son problemas teológicos que necesiten una justificación divina, ya que simplemente son parte de la **necesidad natural**.

En la teología cristiana, sin embargo, Dios no solo crea el universo, sino que también lo **gobierna con sabiduría y amor**. La doctrina de la providencia divina enseña que Dios está involucrado en la creación de manera activa, guiando y cuidando de Su creación. Esto incluye la idea de que Dios puede intervenir en la historia humana de manera milagrosa y responder a las oraciones de las

personas. Esta noción de **relación interactiva** entre Dios y el mundo está completamente ausente en el sistema filosófico de Spinoza.

3. El Dios de la Biblia: Trascendente, Personal y Providente

3.1. El Dios Personal y Trascendente de las Escrituras

El Dios revelado en la **Biblia** difiere profundamente del concepto spinozista de una sustancia divina inmanente e impersonal. Las Escrituras presentan a Dios como un ser personal, que **piensa, siente, quiere y actúa** de manera libre y soberana. En **Génesis 1:1**, leemos: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Aquí se describe a un Dios que es **trascendente**, es decir, que existe fuera de Su creación y la trae a la existencia por un acto deliberado de Su voluntad.

La trascendencia de Dios es un tema constante en la Biblia. En **Isaías 55:8-9**, Dios dice: "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". Este pasaje subraya la **diferencia fundamental** entre Dios y Su creación. Dios no es parte del mundo natural; Él lo trasciende en todo sentido.

Además de Su trascendencia, Dios es descrito como **personal**. En toda la Biblia, Dios interactúa con los seres humanos de manera relacional. En **Éxodo 3:14**, cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, Él responde: "YO SOY EL QUE SOY". Este nombre revela a un Dios personal que tiene una **identidad** y un **propósito**. La capacidad de Dios para hablar, guiar, y establecer un pacto con Su pueblo es evidencia de Su naturaleza **personal y relacional**. El Dios de la Biblia no es una fuerza impersonal o una sustancia inmanente, sino un ser que **elige interactuar** con Su creación de manera voluntaria, consciente y amorosa. Esto contrasta claramente con la concepción

de Spinoza, en la que Dios no tiene libre albedrío ni voluntad, y todo lo que ocurre es simplemente una manifestación necesaria de la naturaleza.

3.2. La Creación: Un Acto de Voluntad Libre

En la **teología bíblica**, la creación es vista como un acto de la **voluntad libre de Dios**, no como una necesidad inherente a Su naturaleza. **Génesis 1** nos relata que Dios habló y el universo vino a la existencia. Este acto de creación no fue forzado ni determinado por ninguna necesidad interna en Dios; más bien, fue un acto soberano y libre. **Colosenses 1:16** refuerza esta idea al decir: "Porque en él [Cristo] fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles... todo fue creado por medio de él y para él".

Esta doctrina contrasta profundamente con el determinismo de Spinoza, en el que todo lo que existe necesariamente es una emanación de la naturaleza divina. En la cosmovisión bíblica, la creación no es una extensión o parte de Dios, sino una obra que Él elige traer a la existencia. Esto establece una **distinción clara** entre el Creador y la creación, una distinción que se desvanece en el pensamiento spinozista.

En este contexto, la libertad divina es un tema clave. Para Spinoza, Dios no tiene la capacidad de elegir entre alternativas; Dios simplemente actúa de acuerdo con las leyes necesarias de Su propia naturaleza. En cambio, en la teología cristiana, Dios es **libre** y **soberano** para crear o no crear, y la creación misma es un acto de amor y gracia, no una manifestación inevitable de Su esencia.

3.3. La Providencia Divina: El Cuidado Activo de Dios sobre la Creación

La doctrina de la **providencia divina** es otro punto crucial que diferencia la visión bíblica de Dios de la concepción de Spinoza. En la Biblia, Dios no solo crea el universo y lo deja funcionar por sí mismo, sino que **sostiene y gobierna activamente** todas las cosas. **Salmos 104:27-30** expresa esta

verdad cuando dice: "Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo... Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra". Aquí vemos que Dios no es un ser distante, sino que está íntimamente involucrado en el sostenimiento de la creación.

El **Nuevo Testamento** también enfatiza la providencia activa de Dios. **Mateo 6:26-30** nos enseña que Dios cuida de las aves y de las flores, y mucho más aún de los seres humanos, que fueron creados a Su imagen. Esta enseñanza bíblica es contraria a la visión determinista de Spinoza, donde todo lo que sucede es simplemente el resultado inevitable de las leyes de la naturaleza, sin un propósito personal o providencial detrás de ello.

La **providencia divina** no implica que Dios actúe en contra de las leyes naturales, sino que Él gobierna el universo en base a Su voluntad soberana, utilizando tanto medios naturales como sobrenaturales. Esta es una diferencia fundamental con Spinoza, quien niega cualquier intervención directa de Dios en el mundo, ya que Dios y la naturaleza son una misma cosa. En la visión cristiana, Dios puede y lo hace intervenir en el mundo, actuando de maneras que a veces trascienden las leyes naturales, como lo vemos en los milagros bíblicos.

4. El Problema del Mal: Un Contraste entre Spinoza y la Biblia

4.1. El Mal en la Visión Determinista de Spinoza

Uno de los mayores desafíos para cualquier concepción de Dios es el problema del **mal y el sufrimiento**. En la visión de Spinoza, el mal es una **ilusión** que surge de nuestra comprensión limitada de la realidad. Dado que todo lo que sucede es una manifestación de la naturaleza de Dios, Spinoza sostiene que el mal no puede existir como algo real o independiente. Lo que llamamos "mal" no es más que el resultado de nuestra ignorancia de las verdaderas causas y razones detrás de los eventos.

Para Spinoza, lo que percibimos como maldad o sufrimiento es simplemente una consecuencia necesaria de las leyes de la naturaleza, y no hay un propósito moral detrás de estos eventos. Todo lo que sucede debe suceder de acuerdo con las leyes eternas de la naturaleza, y cualquier juicio moral que hagamos sobre el mal es una proyección humana, no una característica objetiva del universo.

Esta visión, aunque coherente dentro del sistema determinista de Spinoza, resulta profundamente insatisfactoria desde un punto de vista teológico y pastoral. Enfrentar el mal y el sufrimiento sin una explicación moral o redentora convierte la vida humana en una experiencia meramente mecánica, sin posibilidad de consuelo o esperanza divina.

4.2. El Mal y la Redención en la Biblia

En la teología bíblica, el mal es tratado de manera muy diferente. Aunque no se niega la existencia de leyes naturales, la Biblia presenta una **lucha moral y espiritual** en la creación que tiene su origen en la **libertad de los seres humanos** y en la **caída**. El mal no es una parte inevitable del orden creado, sino una **distorsión** de lo que Dios hizo bueno (Génesis 1:31). **Romanos 8:20-22** describe cómo la creación misma fue sujeta a corrupción debido al pecado, pero también habla de una **esperanza redentora**, ya que Dios no ha abandonado Su creación a su propio sufrimiento.

El cristianismo enseña que el mal y el sufrimiento tienen una **solución definitiva** en el plan redentor de Dios. En **Jesucristo**, Dios no solo entra en el mundo para salvar a los seres humanos, sino que también **asume el sufrimiento**. **Isaías 53:4-5** presenta la idea de que el Mesías llevaría los pecados y dolores de la humanidad: "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores... y por su llaga fuimos nosotros curados". En Cristo, el mal no es un destino inevitable, sino algo que será vencido en el tiempo de Dios.

Además, la Biblia ofrece una **perspectiva de esperanza** en medio del mal. En **Apocalipsis 21:4**, se nos promete un futuro en el que "enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor". La visión escatológica de la Biblia contrasta con la de Spinoza, ya que ofrece no solo una explicación del mal, sino también una promesa de **redención** y restauración completa.

5. Análisis Comparativo

5.1. Convergencias y Divergencias

Es evidente que, aunque tanto Spinoza como la teología cristiana se ocupan de la cuestión de Dios y la naturaleza, sus posiciones son irreconciliablemente opuestas en varios aspectos fundamentales:

- **Dios como Personal o Impersonal:** Mientras que el Dios de la Biblia es personal, capaz de relaciones, decisiones y actos de voluntad libre, el Dios de Spinoza es **impersonal**, una fuerza natural que actúa por necesidad, sin voluntad ni intención moral.
- **Trascendencia vs. Inmanencia:** La teología cristiana enseña que Dios es **trascendente**, es decir, que existe aparte y por encima de Su creación, aunque también es inmanente. Spinoza niega esta trascendencia y reduce a Dios a ser lo mismo que la **naturaleza**, eliminando cualquier distinción entre el Creador y lo creado.
- **Providencia y Libertad:** La visión bíblica sostiene que Dios tiene el control sobre la creación y guía el destino del mundo y de los seres humanos con un **propósito providencial**. En la filosofía de Spinoza, no existe providencia, ya que todo sigue un curso determinado por las leyes de la naturaleza, sin un propósito moral o redentor.

- **El Mal:** Para Spinoza, el mal es simplemente una consecuencia necesaria de las leyes naturales y, por lo tanto, carece de significado moral. En contraste, la teología bíblica presenta el mal como una **realidad moral** que será redimida y vencida por Dios en Cristo.

5.2. Reflexión Teológica

El concepto de Dios de Spinoza desafía la **cosmovisión teísta** tradicional de manera radical, pero también revela los límites de un sistema filosófico que excluye la revelación divina y la relación personal con Dios. Aunque Spinoza ofrece un sistema de pensamiento coherente y profundo dentro del racionalismo, su visión de Dios resulta profundamente insuficiente desde el punto de vista de las Escrituras y la experiencia religiosa.

El **Dios personal, amoroso y redentor** que encontramos en la Biblia no es una mera extensión de la naturaleza, sino un Ser que trasciende todas las cosas, las crea por amor y las sostiene con un propósito. Este Dios se **revela en la historia** y busca una **relación** personal con Su creación, ofreciendo **gracia, redención y esperanza** en medio del mal y el sufrimiento. En contraste, el Dios de Spinoza, aunque racionalmente coherente dentro de su sistema filosófico, se reduce a ser una mera manifestación impersonal de las leyes naturales, desprovisto de **voluntad, propósito y amor personal**.

La **tragedia teológica** en la visión de Spinoza es que, al eliminar la **trascendencia y personalidad de Dios**, también elimina la **posibilidad de redención, el consuelo en medio del sufrimiento y la esperanza escatológica** que el cristianismo ofrece. En la cosmovisión cristiana, la trascendencia de Dios garantiza que el mundo no está abandonado a un determinismo ciego, sino que es gobernado con propósito divino. La **encarnación de Cristo** es la prueba máxima de que Dios no solo es trascendente, sino también **inmanente**, actuando en la creación para redimirla.

La Concepción de Einstein sobre Dios y su Relación con Spinoza

6. Einstein y Spinoza: ¿Un Dios de la Naturaleza?

6.1. Albert Einstein: Un Dios de Orden y Leyes

Albert Einstein (1879-1955) fue claro al expresar que su visión de Dios no correspondía con las tradiciones religiosas occidentales, especialmente en cuanto a un Dios personal que interviene en la historia humana. En una famosa carta dirigida al filósofo Eric Gutkind en 1954, Einstein afirmó: "No creo en un Dios personal y nunca lo he negado, pero lo he expresado claramente". Sin embargo, también declaró admiración por la concepción de Dios de **Spinoza**, lo que ha llevado a que su creencia sea a menudo descrita como **panteísta**.

En varias ocasiones, Einstein expresó que su comprensión de lo divino estaba ligada a las **leyes del universo**. El famoso físico veía un "asombroso orden" en el cosmos que, para él, reflejaba una fuerza superior, aunque no la identificaba con el Dios de las Escrituras judeocristianas. Esta visión de un "Dios cósmico" reflejaba su creencia de que el universo es comprensible y racional, siguiendo leyes inmutables que los seres humanos pueden descubrir.

Einstein mencionaba que el sentido de lo religioso era el "misterio" y el "respeto" ante el orden y la armonía del universo. Como escribe en su ensayo *The World as I See It* (1934), "Mi religión consiste en una humilde admiración hacia el espíritu superior ilimitado que se revela en los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra débil y frágil mente".

7. Un Análisis Teológico de Einstein y Spinoza

7.1. La Naturaleza de Dios: Personalidad versus Impersonalidad

Uno de los puntos más críticos en la concepción de Dios según Einstein y Spinoza es la **impersonalidad** de Dios. Tanto para Einstein como para Spinoza, Dios no es un ser con el que se puede tener una relación personal. Esto contrasta profundamente con el **Dios de la Biblia**, que se presenta como un ser personal y relacional, involucrado activamente en la vida de los seres humanos.

En la **teología cristiana**, Dios es conocido por su capacidad de **revelarse personalmente** a través de las Escrituras y la historia. Desde el libro de **Génesis** hasta el **Nuevo Testamento**, Dios se presenta como un ser que crea, se comunica, juzga y redime. En **Génesis 1:27**, el hombre es creado "a imagen de Dios", lo que sugiere no solo una distinción clara entre Dios y la creación, sino también la capacidad del ser humano para tener una relación con su Creador.

Karl Barth, el influyente teólogo reformado del siglo XX, argumentó que la **revelación personal** de Dios es uno de los elementos clave que distingue al cristianismo de las religiones naturalistas o panteístas. Para Barth, Dios no es una abstracción filosófica ni una fuerza impersonal, sino el Dios que ha hablado a través de los **profetas** y que finalmente se ha revelado en **Jesucristo**. Barth sostiene que la revelación en Cristo es un testimonio irrefutable de que Dios es personal, ya que se ha hecho presente en la historia humana.

En este sentido, las visiones de Einstein y Spinoza sobre Dios entran en conflicto directo con las enseñanzas bíblicas. Si bien pueden encontrar cierto eco en la idea de un Dios **trascendente** que sostiene y ordena el universo (Colosenses 1:17), la teología cristiana insiste en que Dios es más que una fuerza o principio; es un ser personal que interviene en la historia y con quien se puede tener una relación viva.

8.2. El Problema del Mal: ¿Un Dios Distante o Involucrado?

Otro aspecto que diferencia a la visión de Einstein y Spinoza del teísmo tradicional es la cuestión del **problema del mal**. En su panteísmo, Spinoza considera que todo lo que sucede en el universo, incluido lo que llamamos "mal", es una parte necesaria del orden natural de las cosas. Según esta concepción, no existe el **mal moral** en el sentido clásico, ya que todo forma parte de la expresión de Dios en la naturaleza.

Einstein también rechazó la idea de un Dios que interviene para castigar o recompensar, lo que implica un rechazo a las nociones tradicionales del mal y el juicio divino. En su discurso "The Religious Spirit of Science" (1941), Einstein escribió que no creía en un Dios que se involucra directamente en los destinos humanos.

Este tipo de concepción plantea desafíos para la teología cristiana, que sostiene que el mal es una **distorsión del orden creado por Dios** debido a la **caída del hombre** (Génesis 3) y que Dios es justo y castiga el mal, pero también ofrece redención a través de Jesucristo. La teología bíblica está profundamente arraigada en la idea de que Dios no solo permite el mal, sino que está activamente involucrado en la lucha contra él a través de su **plan redentor** (Romanos 8:28).

8. Einstein, Spinoza y la Biblia: Un Diálogo Complejo

8.1. La Soberanía y la Providencia Divina

Tanto Spinoza como Einstein ven a Dios como un principio de orden que gobierna el universo a través de leyes naturales, lo que excluye cualquier intervención directa o milagrosa. Esto contrasta con la visión bíblica de un Dios que no solo ha creado el universo, sino que también **gobierna soberanamente sobre él** y puede intervenir cuando lo considera necesario. En la Biblia, Dios no es simplemente una fuerza de la naturaleza; es el **Rey soberano** que gobierna sobre todo.

Un pasaje que ilustra esta soberanía es **Daniel 4:35**, donde se afirma que "todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y Él hace según Su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra". Este Dios soberano actúa en la historia, redime y guía a su pueblo.

Para **Jonathan Edwards**, un teólogo influyente del siglo XVIII, la soberanía de Dios significa que cada evento en la creación es parte del plan eterno de Dios. En su obra *Freedom of the Will* (1754), Edwards argumenta que aunque Dios gobierna todo a través de su providencia, esto no significa que sea la causa del mal, sino que permite que exista para mostrar su justicia y misericordia.

9. Conclusión: Un Diálogo Inconcluso entre Ciencia, Filosofía y Teología

El análisis de las ideas de **Einstein** y **Spinoza** sobre Dios revela un diálogo profundo y complejo entre la **ciencia**, la **filosofía** y la **teología**. Mientras que Einstein y Spinoza proponen una visión de Dios que se manifiesta en las **leyes naturales** y que rechaza la intervención personal y la revelación especial, la teología cristiana se basa en la noción de un Dios personal que interviene en la creación y se revela a sí mismo de manera específica a través de la **historia bíblica**.

A pesar de las diferencias fundamentales, el pensamiento de Einstein y Spinoza invita a los teólogos a reconsiderar cómo el descubrimiento de las **leyes del universo** puede enriquecer nuestra comprensión de la **grandeza de Dios**. No obstante, desde una perspectiva bíblica, un **Dios personal** que se comunica con la humanidad sigue siendo el centro de la **fe cristiana**, y cualquier concepción de Dios que lo reduzca a una fuerza impersonal no puede satisfacer las demandas de la revelación divina tal como se encuentra en las Escrituras.

Bibliografía

- Barth, K. (2010). *Church dogmatics* (G. W. Bromiley & T. F. Torrance, Eds.; A. T. Mackay & T. H. L. Parker, Trans.; 2nd edition, pp. 1–503). Hendrickson Publishers.
- Bonhoeffer, D. (2012). *The Cost of Discipleship*. (First Edition, pp. 1–320). Touchstone.
- Cullmann, O. (2018). *Christ and time: the primitive Christian conception of time and history* (3rd edition, pp. 1–270). Wipf & Stock.
- Edwards, J. (2026). *Freedom of the Will* (pp. 1–202). Dalcassian Publishing Company.
- Einstein, A. (2015). *The world as I see it* (pp. 1–76). Open Road Integrated Media.
- Foster, R. J. (2018). *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth* (Anniversary edition, pp. 1–288). Harperone.
- Harzing, A. W. (2007). Publish or Perish (Version 8) [Software]. Tarma Software Research.
Disponible en <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>
- Kleinknecht, K. (2019). *Einstein and Heisenberg: The Controversy Over Quantum Physics*. In Springer biographies (pp. 152 of 192). Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-05264-5>
- Lewis, C. S. (2001). *Mere Christianity* (Revised & Enlarged edition, pp. 1–227). Harpercollins.
- Moltmann, J. (2004). *The Coming of God* (First Edition, pp. 1–368). Fortress Press.
- Moltmann, J., & Hawkey, J. (1993). *Theology of hope : for the 21st century* (1st edition, pp. 1–352). Fortress Press.
- Morrow, J. (2015). *The Acid of History: La Peyrère, Hobbes, Spinoza, and the Separation of Faith and Reason in Modern Biblical Studies*. The Heythrop Journal, 58(2), 169–180.
<https://doi.org/10.1111/heyj.12278>

El Dios de Spinoza. Un Análisis Bíblico y Teológico

19

Nadler, S. M. (2014). *A book forged in hell: Spinoza's scandalous treatise and the birth of the secular age*. Princeton University Press.

Spinoza, B. (2021). *Ethics* (R. H. M. Elwes, Trans.; pp. 1–146). Independently published.

Tillich, P. (2014). *The courage to be* (Third edition, pp. 1–187). Yale University Press.

Tillich, P. (2022). *The interpretation of history 1936* (pp. 1–304). Gyan Books Pvt. Ltd.

Carta de Albert Einstein al filósofo judío Eric B. Gutkind

Empleando la carta de (Einstein, 1954, como se citó en Kleinknecht, 2019, pp. 152 of 192) y usando traducción por el autor.

“La palabra Dios no es para mí más que la expresión y producto de las debilidades humanas, la Biblia una colección de leyendas honorables, pero aún primitivas, que son sin embargo bastante infantiles. Ninguna interpretación, por sutil que sea, puede (para mí) cambiar esto. Estas interpretaciones sutilizadas son altamente diversas según su naturaleza y casi no tienen nada que ver con el texto original. Para mí, la religión judía, como todas las demás religiones, es una encarnación de las supersticiones más infantiles. Y el pueblo judío, al que pertenezco con gusto y con cuya mentalidad tengo una profunda afinidad, no tiene para mí una cualidad diferente a la de los demás pueblos. Según mi experiencia, tampoco son mejores que otros grupos humanos, aunque están protegidos de los peores cánceres por la falta de poder. Por lo demás, no veo nada de 'elegido' en ellos.

En general, me resulta doloroso que usted reclame una posición privilegiada e intente defenderla con dos muros de orgullo, uno externo como hombre y otro interno como judío. Como hombre usted reclama, por así decirlo, una dispensa de la causalidad aceptada por todos, como judío el privilegio del monoteísmo. Pero una causalidad limitada ya no es una causalidad en absoluto, como nuestro maravilloso Spinoza reconoció con toda incisión, probablemente como el primero. Y las interpretaciones animistas de las religiones de la naturaleza no son anuladas en principio por el monopolio.

Con tales muros sólo podemos alcanzar una cierta auto-decepción, pero nuestros esfuerzos morales no son fomentados por ellos. Por el contrario.

Ahora que he expuesto con toda claridad nuestras diferencias en las convicciones intelectuales, sigue siendo claro para mí que estamos bastante cerca el uno del otro en cosas esenciales, es decir, en nuestras evaluaciones de la conducta humana. Lo que nos separa son sólo 'apoyos' intelectuales y 'racionalizaciones', en el lenguaje de Freud. Por lo tanto, creo que nos entenderíamos muy bien si habláramos de cosas concretas.

Con amistosos saludos y los mejores deseos,

Suyo,

A. Einstein"

El Dios de Spinoza. Un Análisis Bíblico y Teológico

22

Definición de términos básicos

Deus sive Natura (Dios o Naturaleza): Fue utilizada por el filósofo Baruch Spinoza para expresar su concepto de Dios como la sustancia única e infinita que abarca todo lo existente. En otras palabras, Spinoza consideraba que Dios y la naturaleza eran la misma cosa, no dos entidades separadas.

Esta idea revolucionaria de Spinoza lo llevó a ser excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. Sin embargo, su filosofía ha tenido una profunda influencia en el pensamiento occidental y continúa siendo objeto de estudio y debate.

El concepto de "Deus sive Natura" es central en el panteísmo, una corriente filosófica que identifica a Dios con el universo. Spinoza fue uno de los principales exponentes del panteísmo moderno, y su obra "Ética demostrada según el orden geométrico" es considerada un clásico de la filosofía.

Panteísmo filosófico: es una corriente filosófica que identifica a Dios con el universo o, dicho de otro modo, considera que el universo en su totalidad es una manifestación de Dios. **Es decir, no existe una separación entre un creador trascendente y su creación, sino que ambos son una misma cosa.**

Características claves del panteísmo:

- **Dios inmanente:** Dios no es una entidad externa al universo, sino que está presente en cada una de sus partes y lo impregna por completo.
- **Unidad de todo lo existente:** El panteísmo postula una unidad fundamental de todo lo existente, sin divisiones entre lo material y lo espiritual, lo finito y lo infinito.
- **Naturaleza divina de la realidad:** Toda la realidad, desde las partículas más pequeñas hasta los sistemas cósmicos más grandes, participa de la naturaleza divina.
- **Rechazo del dualismo:** El panteísmo se opone a cualquier dualismo que separe a Dios del mundo o al espíritu de la materia.

Para Spinoza, Dios o Naturaleza es una sustancia única, infinita y eterna, de la cual todo lo existente es una modalidad o atributo

Trascendencia divina: es la cualidad de Dios de existir más allá del universo creado, independiente de él y superior a cualquier cosa que pueda ser percibida o concebida por los seres humanos. En otras palabras, un ser divino trascendente no está limitado por el espacio, el tiempo o las leyes de la naturaleza, sino que las sobrepasa.

Características de la trascendencia divina:

- **Independencia:** Dios trascendente no depende de nada ni de nadie para existir.
- **Inmutabilidad:** Dios trascendente es eterno e inmutable, no sujeto al cambio o la decadencia.
- **Omnipresencia:** Aunque no esté limitado por el espacio, Dios trascendente está presente en todas partes y en todo momento.
- **Omnisciencia:** Dios trascendente conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras.
- **Omnipotencia:** Dios trascendente tiene poder ilimitado y puede hacer cualquier cosa.

La trascendencia divina en contraste con el panteísmo:

- **Panteísmo:** El panteísmo, como el defendido por Spinoza, sostiene que Dios y el universo son idénticos. Dios no trasciende al universo, sino que es inmanente en él.
- **Trascendencia:** La trascendencia divina, por el contrario, afirma que Dios existe por encima y más allá del universo.

Importancia de la trascendencia divina:

- **Fundamento de la religión:** La trascendencia divina es un concepto fundamental en muchas religiones, ya que proporciona un fundamento para la fe y la adoración.
- **Fuente de moralidad:** La trascendencia divina se relaciona a menudo con la idea de un orden moral universal establecido por Dios.
- **Esperanza de vida eterna:** La trascendencia divina puede ofrecer la esperanza de una vida después de la muerte en la presencia de Dios.

En resumen, la trascendencia divina es la idea de un Dios que existe más allá del universo creado y que posee atributos como la independencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Este concepto es fundamental en muchas religiones y ha sido objeto de debate filosófico a lo largo de la historia.

El determinismo: corriente filosófica que sostiene que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están predeterminados por causas anteriores. **Es decir, según esta perspectiva, cada suceso es el resultado inevitable de una cadena de causas y efectos que se extiende hacia el pasado.**

Características claves del determinismo:

- **Causalidad:** Todo evento tiene una causa específica que lo produce.
- **Predictibilidad:** En principio, si conociéramos todas las causas y las leyes que las gobiernan, podríamos predecir con exactitud cualquier suceso futuro.
- **Falta de libre albedrío:** El determinismo suele asociarse con la negación del libre albedrío, ya que sugiere que nuestras decisiones y acciones están determinadas por factores externos o internos que escapan a nuestro control consciente.

Tipos de determinismo:

- **Determinismo físico:** Sostiene que todos los eventos físicos están determinados por las leyes de la naturaleza.
- **Determinismo psicológico:** Afirma que nuestras acciones están determinadas por factores psicológicos como nuestros deseos, creencias y experiencias pasadas.
- **Determinismo social:** Sugiere que nuestro comportamiento está moldeado por factores sociales como la cultura, la familia y las instituciones.
- **Determinismo teológico:** Asocia la predeterminación de los eventos a la voluntad divina.

Implicaciones del determinismo:

- **Responsabilidad moral:** Si nuestras acciones están predeterminadas, ¿somos realmente responsables de ellas?
- **Libre albedrío:** ¿Existe realmente el libre albedrío o es una ilusión?
- **Predicción del futuro:** ¿Sería posible predecir el futuro si conociéramos todas las causas?

- **Ciencia:** ¿La ciencia busca descubrir las causas de los fenómenos naturales y sociales?

Críticas al determinismo:

- **Incompatibilidad con la experiencia:** La experiencia cotidiana sugiere que tenemos cierto grado de libertad para elegir nuestras acciones.
- **Problema de la indeterminación cuántica:** La física cuántica plantea la existencia de fenómenos aleatorios que parecen desafiar el determinismo estricto.
- **Reduccionismo:** Algunos critican el determinismo por reducir la complejidad de la realidad a simples relaciones causales.

Resumiendo, el determinismo es una visión del mundo que plantea que todo lo que sucede está determinado por causas anteriores. Aunque es una idea atractiva por su simplicidad y su capacidad explicativa, plantea desafíos importantes a nuestra intuición sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral.

La libertad divina: es un concepto teológico que busca definir la naturaleza de la voluntad de Dios en relación con su omnipotencia, omnisciencia y bondad. Es un tema que ha sido debatido por teólogos y filósofos durante siglos, y existen diversas perspectivas al respecto.

¿Qué significa la libertad divina?

En esencia, la libertad divina se refiere a la capacidad de Dios de actuar sin coacción o necesidad. Sin embargo, esta libertad no es arbitraria, sino que está íntimamente ligada a la naturaleza divina. Es decir, la libertad de Dios no es una libertad caprichosa, sino una libertad que se expresa en su sabiduría, bondad y justicia.

Características clave de la libertad divina:

- **Autonomía:** Dios no está sujeto a ninguna ley externa o fuerza que lo obligue a actuar de cierta manera.
- **Sabiduría:** La libertad divina se manifiesta en la sabiduría perfecta de Dios, que le permite elegir siempre lo mejor.
- **Bondad:** La libertad divina está siempre orientada hacia el bien, ya que Dios es esencialmente bueno.

- **Justicia:** La libertad divina se ejerce de manera justa, respetando el orden establecido por Dios mismo.

Desafíos y preguntas:

- **Predestinación:** ¿Cómo conciliar la libertad divina con la predestinación? ¿Si Dios ya conoce el futuro, nuestras acciones son realmente libres?
- **El problema del mal:** Si Dios es omnipotente y bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Cómo se concilia la libertad divina con la existencia del sufrimiento?
- **La voluntad humana:** ¿Cómo se relaciona la libertad divina con la libertad humana? ¿Somos realmente libres si Dios tiene un plan para nuestras vidas?

Perspectivas teológicas:

- **Libertad absoluta:** Algunos teólogos defienden la idea de que Dios tiene una libertad absoluta, sin restricciones de ningún tipo.
- **Libertad limitada:** Otros teólogos argumentan que la libertad divina está limitada por la naturaleza de Dios mismo y por su propósito de crear y sostener el universo.
- **Libertad como amor:** Algunos teólogos ven la libertad divina como una expresión del amor de Dios, que desea compartir su bondad con las criaturas.

Concluyendo, la libertad divina es un concepto complejo y fascinante que ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia. Es un tema que invita a la reflexión y al diálogo, y que sigue siendo relevante en la actualidad.

La redención: es un concepto teológico y filosófico que se refiere al acto de liberar o rescatar a alguien o algo de una condición de esclavitud, pecado o mal. **En muchas religiones, la redención se asocia con la idea de salvación y liberación del sufrimiento.**

Orígenes y Contextos:

- **Religiones antiguas:** La idea de redención tiene raíces en muchas religiones antiguas, donde se concibe como una liberación de fuerzas malignas o de un ciclo de reencarnación.
- **Cristianismo:** En el cristianismo, la redención está estrechamente vinculada a la figura de Jesucristo. Se cree que a través de su muerte y resurrección, Jesús redimió a la humanidad del pecado original y de la muerte espiritual.

- **Otras religiones:** Otras religiones, como el judaísmo y el islam, también tienen conceptos similares a la redención, aunque con matices y énfasis diferentes.

Significados y Dimensiones:

- **Liberación del pecado:** La redención implica ser liberado del pecado y de sus consecuencias.
- **Reconciliación con Dios:** La redención restablece la relación entre el ser humano y Dios, que se había visto dañada por el pecado.
- **Salvación:** La redención es sinónimo de salvación, es decir, de ser rescatado de la condenación eterna y alcanzar la vida eterna.
- **Transformación personal:** La redención implica una transformación interna, una renovación espiritual y moral.

Formas de Redención:

- **Redención a través de la fe:** En muchas religiones, la fe en un ser superior o en un salvador es fundamental para la redención.
- **Redención a través de las obras:** Algunas tradiciones religiosas enfatizan la importancia de las buenas obras para alcanzar la redención.
- **Redención a través del sufrimiento:** En algunas filosofías y religiones, el sufrimiento se considera una forma de purificación y redención.

Simbolismo y Metáforas:

- **Rescate:** La redención se representa a menudo como un acto de rescate, como cuando alguien es liberado de una prisión.
- **Sanación:** La redención se compara con la sanación de una herida profunda.
- **Nueva creación:** La redención implica una nueva creación, un renacimiento espiritual.

La redención es un concepto rico y complejo que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En su esencia, la redención representa la esperanza de liberación, transformación y reconciliación.